

INKLUZIV TA'LIMNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OTA-ONANING O'RNI

Saxabiyeva Mohira Xabibullo qizi, Abduvaliyeva Go'zal Axmad qizi, Boltayeva Anora
Akmal qizi, Davronova Gulasal Ahmad qizi

CHDPU Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi III bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018682>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onaning bola tarbiyasidagi o'rni, ayniqsa alohida ehtiyojli bolalar ta'limi jarayonidagi hamkorligining ahamiyati yoritilgan. Oiladagi mehr-e'tibor, psixologik qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayonida pedagoglar bilan muntazam muloqot qilish bolaning shaxs sifatida shakllanishi va rivojlanishida hal qiluvchi omil ekani ta'kidlanadi. Inklyuziv ta'lim jarayonida individual yondashuv, mutaxassislar tavsiyalariga amal qilish, uy sharoitini ta'limga moslashtirish va kun tartibini shakllantirishning muhimligi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, ota-ona va pedagog o'rtasidagi hamkorlikka xos muammolar ham tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Maqolada ota-onalar faol ishtirok etgan taqdirdagina inklyuziv ta'limning samaradorligi ortishi, bolaning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi ta'minlanishi haqida xulosa chiqariladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль родителей в воспитании детей, особенно важность сотрудничества в процессе обучения детей с особыми потребностями. Подчеркивается, что любовь и внимание в семье, психологическая поддержка, регулярное общение с педагогами в образовательном процессе являются решающими факторами формирования и развития ребенка как личности. В процессе инклюзивного образования подчеркивается важность индивидуального подхода, следования рекомендациям специалистов, адаптации домашних условий к образованию и формирования режима дня. Также анализируются проблемы, характерные для сотрудничества между родителями и педагогами, и даются рекомендации по их устранению. В статье делается вывод о том, что только при активном участии родителей повышается эффективность инклюзивного образования, обеспечивается успешная интеграция ребенка в общество.

Abstract. This article examines the role of parents in raising children, particularly the importance of cooperation in the educational process for children with special needs. It is emphasized that love and attention in the family, psychological support, regular communication with teachers in the educational process are crucial factors in the formation and development of a child as an individual. In the process of inclusive education, the importance of an individual approach, following the recommendations of specialists, adapting home conditions to the educational process, and forming a daily routine is emphasized. Also, the problems characteristic of cooperation between parents and teachers are analyzed and recommendations for their elimination are given. The article concludes that only with the active participation of parents can the effectiveness of inclusive education be increased, and the child's successful integration into society is ensured.

Kalit so'zlar: alohida ehtiyojli bolalar, inklyuziv ta'lim, hamkorlik, defektolog, psixologik qo'llab-quvvatlash, oilaviy muhit, individual ta'lim dasturi, moslashtirilgan ta'lim, rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, инклюзивное образование, сотрудничество, дефектолог, психологическая поддержка, семейная среда, индивидуальная образовательная программа, адаптированное образование, развитие, социальная адаптация.

Keywords: special needs children, inclusive education, cooperation, defectologist, psychological support, family environment, individual educational program, adapted education, development, social adaptation.

KIRISH

Ota-ona – har bir insonning hayotidagi eng muhim tarbiyachilar, ustozlar va tayanchlardir. Bola dunyoga kelgan ilk kunlardan boshlab ota-onaning mehriga, eʼtiboriga va rahbarligiga muhtoj boʻladi. Ularning beradigan tarbiyasi, namunalari va qoʻllab-quvvatlashi bola shaxs sifatida shakllanishining poydevorini tashkil etadi. Avvalo, ota-onaning bolaga boʻlgan muhabbati uning ruhiy rivojlanishida asosiy omildir. Shartsiz mehr olgan bola oʻziga ishonadi, oʻzini qadrlashni oʻrganadi va atrofdagilar bilan sogʻlom munosabatlar quradi. Aksincha, mehr yetishmaydigan oilalarda ulgʻaygan bolalarning oʻziga ishonchi past boʻlishi, tashqi taʼsirlarga tez berilishi kuzatiladi. Bola tarbiyasidagi eng katta maktab – bu oiladir. Aynan ota-ona orqali bola yaxshilik va yomonlikni farqlashni, odo-axloqni, hurmat va masʼuliyatni oʻrganadi. Ularning har bir harakati bolaga bevosita taʼsir qiladi. Shu bois ota-onaning oʻz xatti-harakatlariga masʼuliyat bilan yondashishi nihoyatda muhimdir. “Bola tarbiyasi – avvalo ota-onaning tarbiyasi” degan fikr aynan shuning uchun aytiladi. Ota-ona nafaqat tarbiyachi, balki himoyachi va yoʻl koʻrsatuvchidir. Hayotda bolani turli qiyinchiliklar, muammolar kutadi. Ularni engishda ota-onaning yordami, maslahatlari va ruhiy qoʻllovi katta kuch bagʻishlaydi. Bola biladiki, unga ishonadigan, uni tushunadigan va doim yonida turadigan insonlar bor. Bu ishonch bolani ijobiy maqsadlar sari yetaklaydi. Shuningdek, ota-onalar bolalarning taʼlim olishi, bilimga qiziqishini rivojlantirishda ham muhim rol oʻynaydi.

Bugungi kunda alohida ehtiyojli bolalarga sifatli taʼlim va tarbiya berish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. Inklyuziv taʼlimning keng joriy qilinishi, maxsus pedagogika va defektologiya sohasidagi yangi yondashuvlar bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda uni jamiyatning toʻlaqonli aʼzosi sifatida shakllantirishga yordam bermoqda. Bu jarayonning eng muhim boʻgʻini — ota-onaning taʼlim-tarbiya jarayonidagi faolligi va pedagoglar bilan hamkorligidir. Chunki alohida ehtiyojli bolaning rivojlanishida oilaning oʻrni boshqa barcha omillardan koʻra kuchliroq taʼsir koʻrsatadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 12.10.2021 yildagi 638-sonli qarorining Pedagog hodimlar faoliyati va ota-ona hamkorlik 6-bobida “ota-onalar bilan oʻzaro hamkorlikda taʼlim oluvchilarning taʼlimiy qiziqishlarini aniqlash, shakllantirish va rivojlantirish yuzasidan hamkorlikni oʻrnatish” deb taʼkidlangan.

Shu oʻrinda bir mahhur hikoyani eslab oʻtishimiz maqsadga muvofiq boʻladi. “Tomas Edisonning oʻqituvchisi uning onasiga farzandining maktabda taʼlim ololmasligi, u ruhan sogʻlom emasligi haqida maktub yozadi. Bu maktubni onasi Edisonga “Sizning oʻgʻlingiz daho. Bu maktab juda kichik, kerakli bilimni beruvchi oʻqituvchilar bu yerda yoʻq.” deb oʻqib beradi. Keyinchalik nima boʻlgani esa hammamizga maʼlum — Tomas Edison oʻz zamonasining eng buyuk ixtirochilaridan biri boʻlib yetishadi”. Xulosa qilib aytganda mustahkam oilada, mehr va hurmatga boy muhitda ulgʻaygan bola kelajakda jamiyat uchun foydali, masʼuliyatli va baxtli

inson bo'lib yetishadi. Shu sababli ota-onalar farzand tarbiyasini eng oliy burch sifatida qabul qilib, unga e'tibor va mehri ayamasliklari lozim.

Alohida ehtiyojli bolaga ta'lim berish odatiy pedagogik jarayondan farq qiladi. Bunda:

- individual ta'lim dasturi ;
- bolaning psixofizik rivojlanish darajasi muntazam kuzatiladi;
- darslar maxsus metodlar — vizual ko'mak, bosqichma-bosqich o'qitish, sensor muhitdan foydalanish orqali tashkil etiladi;
- logoped, defektolog, psixolog, rehabilitolog kabi mutaxassislar bilan o'zaro hamkorlik talab etiladi.

Bu jarayonning samarali bo'lishi uchun oilaning faol ishtiroki zarur.

Ota-ona pedagogning ko'rsatmalarini eshitibgina qolmasdan, ularni amalda qo'llashi, uy sharoitini ta'limga moslashtirishi, muntazam mashg'ulotlar olib borishi kerak. Ota-onaning hamkorligining ahamiyati shundaki, rivojlanishning uzluksizligi ta'minlanadi, yani alohida ehtiyojli bolalar ko'nikmalarni sekin o'zlashtiradi, shuning uchun maktab yoki markazdagi mashg'ulotlar yetarli bo'lmaydi. Darsda o'rgatilgan har bir amaliy topshiriq, harakat, nutq ko'nikmasi uyda takrorlanishi kerak. Ota-onaning faol ishtiroki tufayli bolaning ta'lim jarayoni uzluksiz davom etadi, natija yanada barqaror bo'ladi.

Bola o'zini qo'llab-quvvatlanganini his qiladi. Alohida ehtiyojli bolalar ko'pincha o'ziga ishonchsiz, qo'rqq, tashqi muhitga moslashishda qiyinchilik sezuvchi bo'ladi. Ota-onaning mehribonligi, rag'bat, sabr-toqati bolani ruhlantiradi. Ota-onasi unga ishonganini ko'rgan bola o'qishga, mustaqil harakatga, boshqalar bilan muloqotga astoydil kirishadi. Pedagoglar bilan samarali muloqot ta'minlanadi. Ota-ona bolaning uy sharoitidagi hulqi, sog'ligi, rivojlanishidagi o'zgarishlar haqida pedagoglarga ma'lumot beradi. Bu esa ta'lim dasturini to'g'ri tuzishga yordam beradi. Pedagog bilan ota-onaning muntazam muloqoti bolaga individual yondashuvni yanada samarali qiladi. Moslashtirilgan uy muhiti yaratiladi. Alohida ehtiyojli bolaga maxsus o'yinchoqlar, vizual materiallar, rasmi kartochkalar, harakat mashqlari, sensor o'yinlar kerak bo'lishi mumkin. Ota-ona shu sharoitni yaratib bersa, bola uyda ham ta'lim jarayoniga jalb qilinadi.

Ota-onaning pedagogik jarayondagi asosiy vazifalari quyidagilar:

1. Mutaxassislar ko'rsatmalariga amal qilis h- Defektolog, logoped, psixolog yoki o'qituvchining tavsiyalarini to'g'ri bajarish, mashqlarni uy sharoitida davom ettirish ota-onaning asosiy vazifasidir. Bu tavsiyalar muntazam bajarilsa, bolaning o'zlashtirish darajasi oshadi.

2. Ta'lim uchun motivatsiya yaratish -Bola kichik yutuqlar uchun ham rag'batlantirilishi lozim. Ota-ona bolaning o'ziga xos yutuqlarini e'tirof etishi, maqtashi, undashi orqali unda o'qishga ijobiy munosabat shakllantiradi.

3. .Ijtimoiy moslashuv jarayoniga ko'maklashish- Alohida ehtiyojli bolalar ko'pincha jamiyatga kirishishda qiynaladi. Ota-ona ularni sayohatga olib chiqish, tengdoshlari bilan o'ynashiga imkon yaratish, insonlar bilan muloqotni o'rgatish orqali moslashuv jarayonini tezlashtiradi.

4. Muvofiqlashtirilgan kun tartibini shakllantirish- Bola o'yin, dars, dam olish va mashqlar vaqti aniq bo'lgan rejimda o'sganda barqarorlik his qiladi, tartibni o'rganadi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish kabi vazifalarni kiritishimiz mumkin.

Hamkorlik jarayonidagi bir qancha muammolar ham uchrab turadi. Afsuski, ba'zan ota-onalar pedagog bilan hamkorlikka yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Buning natijasida, bolaning holatini inkor etish, psixologik qiyinchilik, pedagogik bilim yetishmasligi, vaqt kamligi,

iqtisodiy qiyinchiliklar mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish uchun esa psixologik maslahatlar o'tkazish, ota-onalar uchun trening va darslar tashkil etish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini kuchaytirish, pedagog-ota-ona muloqotini doimiy qilish zarur. Misol uchun maktabda o'tkaziladigan kichik bayramlar, o'yinlar, ko'rgazmalarda alohida ehtiyojli bolalarning ota-onaning ishtiroki.

XULOSA

Inkluziv ta'limning sifatli amalga oshirilishi ota-onalarning faol ishtiroki bilan chambarchas bog'liq. Oila — bolaning ruhiy va ijtimoiy tayanchi bo'lib, ta'lim jarayonida maktab bilan doimiy hamkorlikda bo'lishi, mutaxassislar tavsiyalariga rioya qilishi kerak. Ota-ona, pedagogik jamoa va bolalar o'rtasidagi samarali hamkorlik inkluziv ta'limning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shunday ekan, ota-onaning o'rni — nafaqat yordamchi, balki jarayonning to'liq sherigi sifatida baholanadi. Ota-ona nafaqat tarbiyachi, balki ta'lim jarayonining to'laqonli ishtirokchisi, hamkori va bolaning eng kuchli psixologik tayanchi hisoblanadi. Bunday hamkorlik orqali har bir bola teng imkoniyatga ega bo'ladi va jamiyatda o'z o'rnini topa oladi. Pedagoglar va ota-onalarning hamkorligi bolaning ta'lim jarayonini to'g'ri rejalashtirish, individual ta'lim dasturini sifatli tuzish, davolash-pedagogik choralarni o'z vaqtida ko'rish imkonini beradi. Ota-onaning bolaning uy sharoitidagi ahvoli, qiziqishlari, ehtiyojlari va kundalik o'zgarishlari haqida mutaxassislarga muntazam axborot berishi — ta'lim jarayonining aniqligi va maqsadlilikini ta'minlaydi. Bu esa pedagogik jarayonning ichki va tashqi muvofiqligini shakllantirib, bolaning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish, ularga psixologik yordam ko'rsatish, zarur metodik ko'nikmalarni o'rgatish — hamkorlikning sifatini belgilovchi muhim omillardir. Chunki ayrim ota-onalar o'z farzandining holatini qabul qila olmasligi, bilim yetishmasligi yoki psixologik bosim tufayli ta'lim-tarbiya jarayonida passivlikka yo'l qo'yishi mumkin. Bunday vaziyatni bartaraf etish uchun ta'lim muassasalari tomonidan treninglar, seminarlar, maslahatlar, uyga tashriflar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining mavjudligi zarur. Umuman olganda, alohida ehtiyojli bolaga ta'lim berish jarayoni faqat pedagogik masala emas, balki keng qamrovli ijtimoiy vazifa sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva Q., Saidova M. Oilaviy tarbiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. Normurodova X. Defektologiya asoslari. – Toshkent, 2021.
2. Rasulova X. Inkluziv ta'limning nazariy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 12.10.2021 yildagi 638-sonli qarori “Maxsus ehtiyojli bolalar ta'limi va pedagogik xodimlar faoliyatini tashkil etish tartibi”.
4. G'afforova, T., Jo'rayev, R. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Xodjiev, N. Maxsus pedagogika (defektologiya). – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2021.
6. Vygotskiy, L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Pedagogika, 1991.
7. Booth, T., Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol: CSIE, 2011.
8. Woolfolk, A. Educational Psychology. – New York: Pearson, 2016.